

**UM PILAR DA
FARMACOLOGIA E BOA
SAÚDE
NESTE COMUNICADO**

Referências

ARAÚJO, A, J. *et al.* Cigarros eletrônicos - O que sabemos? O que precisamos conhecer? Projeto diretrizes: Associação Médica Brasileira - Comissão de Combate ao Tabagismo. São Paulo, 2021.

MALTA, DC. *et al.* The use of cigarettes, hookahs, electronic cigarettes, and other tobacco indicators among Brazilian schoolchildren: data from National School Health Survey 2019. *Rev Bras Epidemiol.* 2022 Jun 10;25:e220014.

INCA

<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/tabagismo>

OBSERVATÓRIO DO TABACO
<https://tabaco.ensp.fiocruz.br>

OPAS/OMS

<https://www.paho.org/pt/topicos/tabaco>

**VOCE CONHECE
OS RISCOS
CAUSADOS
PELO USO DE
CIGARRO
ELETRÔNICO?**

Produto técnico-tecnológico
produzido através do Mestrado
Profissional em Farmacologia
pela Universidade Federal de
Santa Catarina

Mestrando: Lucas Fernando
Camargo
Orientadores: Prof. Dr. Tadeu
Lemos e Prof^ª. Dr^ª. Fabiana
Botelho de Miranda Onofre

Como surgiu no mercado?

Os cigarros eletrônicos (e-cigarros) ou dispositivos de vaporização, popularmente conhecidos como “vaping”, vem ganhando popularidade entre adultos e jovens por seus sabores agradáveis e pela falta de informação sobre seus efeitos à saúde.

Introduzidos na indústria do tabaco em 2004, com o pressuposto de ser uma opção mais segura e menos viciante, quando comparada com o tabagismo tradicional, conquistou muitos adeptos.

Ao contrário, os estudos têm demonstrado que o cigarro eletrônico é mais viciante e apresenta muitos efeitos nocivos à saúde.

Como funciona ?

Os e-cigarros possuem uma bateria de lítio como fonte de energia, além disso, contam com uma base que se conecta à bateria e tem como função transferir os impulsos elétricos da bateria para a bobina. A bobina por sua vez irá transformar os impulsos elétricos em calor, convertendo o líquido (e-líquido) presente no reservatório em aerossol para ser tragado. Podem ou não produzir fumaça

Como afeta a sua saúde?

O cigarro eletrônico contém uma série de solventes como propilenoglicol ou glicerina vegetal, que constituem o e-líquido. Além de flavorizantes, para dar o sabor e cheiro atrativo, e doses variadas de sal de nicotina.

O aquecimento do e-líquido **libera substâncias inflamatórias e cancerígenas, como formaldeído, acetaldeído e acroleína.**

As partículas de vapor eletrônico também contêm metais pesados. **Todas essas substâncias se depositam no pulmão e em outros órgãos produzindo lesões inflamatórias e câncer.**